

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**«XXI-ASR PEDAGOGI IMIJI: TARIXIY MEROS,
XALQARO TAJRIBA, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR»**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

30-31 MAY

TOSHKENT - 2025

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIIY FANLAR FAKULTETI
PEDAGOGIK TA‘LIM KAFEDRASI

«XXI-ASR PEDAGOGI IMIJI: TARIXIY MEROS, XALQARO TAJRIBA,
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR»
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

2025-yil 30-may

**MAZKUR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGINING 2024-YIL 27-DEKABR 490-SONLI BUYRUG‘I ASOSIDA
O‘TKAZILDI**

HUJJAT KODI – BI90632872

Mas‘ul muharrir: Babashev F.A.

Tahrir hay‘ati: Nasirov K.J., Axrarova Z.B., Haydarova X.R., Shodmonov Sh.A

Koordinator va texnik muharrir Xamrokulova Sh.E.

**Mualliflar maqolalarda keltirilgan fikrlar, ma‘lumotlar hamda
manbalarning ishonchli va asosli ekanligiga mas‘uldirlar**

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВИ

Хайдарова Хилола Рахимбердиевна

ЎзМУ “Педагогик таълим” кафедраси доцент в.б., п.ф.н.

Аннотация: ушбу мақолада синергетик ёндашув таълим фаолиятида ўз-ўзини тарбиялаш, ўзини ўзи ташкил этиш ва ўзини ўзи бошқариш устунлигига асосланганлиги, ўз-ўзини очиб бериш ва такомиллаштириш, ўз-ўзини англаш масалалари ёритилган. Шунингдек, синергетик ёндашув педагогик жараённинг ҳар бир субъекти (ота-она, талаба, ўқитувчи) ни ривожланишдан ўз-ўзини ривожлантиришга ўтишни амалга оширадиган, ўзини ўзи ривожланаётган кичик тизимлар сифатида ўрганилиши акс этган.

Калит сўзлар: виртуал маданият, синергетик ёндашув, компьютер саводхонлиги, узлуксиз таълим, ўқитувчи, талаба, тарбия, ота-оналар, “коммуникатив кўприк”.

Аннотация: в данной статье рассматривается тот факт, что синергетический подход основан на превосходстве самообразования, самоорганизации и самоуправления в образовательной деятельности, обсуждаются вопросы самораскрытия и совершенствования, самопонимания. Также отражается тот факт, что синергетический подход изучает каждого субъекта педагогического процесса (родителей, учеников, учителей) как саморазвивающиеся малые системы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию.

Ключевые слова: виртуальная культура, синергетический подход, компьютерная грамотность, непрерывное обучение, учитель, ученик, воспитание, родители, «коммуникативный мост».

Abstract: this article discusses the fact that the synergistic approach is based on the superiority of self-education, self-organization and self-management in educational activities, the issues of self-disclosure and improvement, self-understanding are discussed. It also reflects the fact that the synergistic approach studies each subject of the pedagogical process (parents, students, teachers) as self-developing small systems that carry out the transition from development to self-development.

Keywords: virtual culture, synergistic approach, computer literacy, lifelong learning, teacher, student, upbringing, parents, "communicative bridge".

Компьютерни ўзлаштириш иккинчи саводхонлик ҳисобланиб, инсоннинг интеллектуал ва ижодий қобилиятини оширади. Бунда ахборотлаштиришнинг илк босқичидаги ижодий, теран фикрловчи, истеъдодли, жиддий касбий маҳоратга эга инсонларнинг ахборот техника воситаларисиз ҳеч қандай муҳим потенциални намоён эта олмайди.

Синергетик ёндашув таълим фаолиятида ўз-ўзини тарбиялаш, ўзини ўзи ташкил этиш ва ўзини ўзи бошқариш устунлигига асосланади ва ўз-ўзини очиб бериш ва такомиллаштириш, ўз-ўзини англаш мақсадида мавзуга таъсирни рағбатлантириш ёки рағбатлантиришдан иборат. Шундай қилиб, “педагогик синергетика” педагогик билимларнинг янги йўналиши пайдо бўлдики, бу таълим тизимларини ўз-ўзини ташкил этиш ва ривожлантириш қонуниятлари ва қонуниятларига асосланади. Педагогик синергетика ўзини ўзи аниқлаш ва шахсни ривожлантириш муаммоларини ривожланишига очиклик, биргаликдаги ижод ва ўз-ўзини ривожлантиришга йўналтирилганлик нуктаи назаридан янгича ёндашишга имкон беради.

Г.М. Кожаспирова “синергетика” тушунчаси “таълим” тушунчасига жуда яқин (юнон тилидан таржима қилинганда “биргаликдаги ҳаракат”, “ҳамкорлик” деган маънони англатади). Дунёни синергетик англаш инсонни тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга: синергетик фикрлаш усули очиклик, диалогизм ва мулоқот билан ажралиб туради [2]. Синергетика ота-оналарни виртуал-педагогик жараённинг субъекти сифатида инсон ҳаётининг энг мураккаб ички қонуниятларини ўрганишга йўналтиради.

Е.К.Никитинанинг таъкидлашича, синергетика педагогик назарияни ривожлантиришда йўқолган алоқаларни амалий ҳақиқат билан тиклашга, диалог тизимининг ривожланиши, очиклик, таълим тизимининг турли таркибий қисмлари ва унинг субъектлари ўртасида “коммуникатив кўприк” яратишга имкон беради [3]. Ота-оналарни виртуал-педагогик маданиятини юксалтиришда синергетик ёндашув уларнинг ижодий салоҳиятини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Ковалевичнинг таъкидлашича, синергетика қуйидаги педагогик тамойилларга тўла назар ташлаб, шахснинг ўзини ўзи белгилаш ва фаолият субъекти сифатида ривожланиш жараёнининг аҳамиятини методологик жиҳатдан оширишга имкон беради [4]. Талаба таълим ва тарбия субъекти бўлиб, ўқув жараёнида фаол ва ижодий позицияни эгаллайди; таълим муҳитида шахснинг ўзини намоён қилиши ва ўзини англаш эркинлиги, ҳаётда ва касбда ўзини ўзи белгилашнинг индивидуал стратегиясини излаш; фаолият, диалог, мустақиллик, ташаббускорлик, ижодкорлик тамойилларини амалга ошириш; ўқитиш ва ўқитиш - субъективлик ва субъективликни ривожлантиришга интиладиган очик, ўзини ўзи бошқарадиган тизимлар; индивидуал ҳаёт йўли учун стратегияни танлаш эркинлиги, бу таълим дастурлари, курслари, уларнинг мазмун моҳияти ва ўқитувчининг ўзи танлашини англатади.

Ковалевичнинг таъкидлашича, синергетика янги педагогиканинг “шериги” (неопедагогика) ва лотин тилидан биргаликда энергия ва биргаликда ҳамкор деб таржима қилинган. Бинобарин, синергетика ҳам, янги педагогика ҳам очик мулоқотлар, тўғридан-тўғри ва тескари алоқа, қатъий таълим саргузаштлари, ўйинлар доирасида ишлайди.

Синергетик таълим, янги педагогика сингари, ўз-ўзини тарбиялаш, инсонни ўз имкониятларини рағбатлантирадиган ўз тақдирини белгилашдир.

Ҳар қандай оиладаги доминант вазифаларни ота-оналар эгаллайди, чунки фарзанднинг жамиятдаги ижтимоийлашуви оила билан бошланади ва унинг шахсиятининг янада ривожланиши ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятига боғлиқдир.

Синергетика ўз-ўзини ривожлантирувчи объектлар - инсон ва жамият билан шуғулланади, уларнинг ошкор қилиниши нафақат уларнинг мазмуни усулларини белгилайди, балки кадриятлар муносабатларининг қонуналарини ишлаб чиқишга имкон берди. Устувор таркибий қисмлар: синергетика ғояларини таълим мазмунига мослаштиришнинг дидактик жиҳатлари; улардан таълим тизимини ривожланишини моделлаштириш ва башорат қилишда фойдаланиш; ўқув жараёнини бошқаришда қўллаш. Синергетик концепция илмий ва педагогик билимларни янги тарзда очиб беришга имкон беради. У билиш жараёнининг кўп ўлчовлилиги, компонентли ва кўп овозлилиги (алтернативлиги ва ўзгарувчанлиги) га эътибор беради.

Бизнинг фикримизча, синергетик ёндашув педагогик жараённинг ҳар бир субъектини (ота-она, талаба, ўқитувчи) ривожланишдан ўз-ўзини ривожлантиришга ўтишни амалга оширадиган ўзини ўзи ривожланаётган кичик тизимлар сифатида кўриб чиқишга имкон беради. Шунинг учун ота-оналарнинг педагогик маданиятини шакллантириш замонавий жамиятнинг энг муҳим вазифаларидан бири, давлат ижтимоий сиёсатининг бир қисми бўлиши керак. Шу билан бирга, олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги пайтда ота-оналар билан уларнинг педагогик маданиятини шакллантириш бўйича тизимли ишлар йўлга

қўйилмаган. Бир вақтлар анаънавий мактабларга хос бўлган ота-оналар билан ишлаш шакллари: педагогик универсал таълим, педагогик таълим йўқолган. Ота-оналарнинг педагогик маданияти феноменологияси, уни янги ижтимоий-иктисодий шароитларда шакллантириш шакллари ва усуллари тўғрисида ҳам аниқ тасаввур мавжуд эмас.

Ота-оналарнинг педагогик маданиятини шакллантириш концепциясини куриш учун ҳозирги ижтимоий-педагогик вазиятни, маҳаллий ва хорижий мактабларда ҳам ота-оналар билан психологик-педагогик иш тажрибасини таҳлил қилиш зарур. Юқорида айтилганларнинг барчаси таълим ва педагогик фаолиятда синергетик ёндашувдан фойдаланиш янги истиқбол ва имкониятларни очиб беради, деган хулосага келишимизга замин яратиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори, 2019 йил 31 декабрь
2. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. М.: Гардарики, 2004. 528с.
3. Никитина Э.К. Управление качеством воспитания в системе подготовки современного специалиста/Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. Т.4. М.: МГПИ, 2006. 484с.С.200-211.
4. Rahimberdievna, K. X. (2022). Development of Virtual-Pedagogical Culture in Parents: Theory and Practice. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 9, 95-99.
5. Хайдарова Х.Р. Талаба-ёшлар этник ўзлигини англашида ота-оналар педагогик саводходлигининг аҳамияти. НамДУ илмий ахборотномаси 2020 йил №1
6. Хайдарова, Х. Р. (2021). Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданиятини ривожлантиришнинг амалий масалалари. Academic research in educational sciences, 2(3), 243-249.
7. Хайдарова, Х. Р. (2023). МИЛЛИЙ КАДРИЯТЛАР АСОСИДА ОТА-ОНАЛАРНИНГ ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 264-272.
8. Хайдарова Хилола Раҳимбердиевна (2022). АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ ШАРОИТИДА ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Современное образование (Узбекистан), (5 (114)), 55-64.

MUNDARIJA

ОГЛАВЛЕНИЕ

CONTENTS

KIRISH SO‘ZI	3
Inakov K.Q.	
Xxi asr pedagogi imiji.....	4
F.A.Babashev	
Zamonaviy pedagog qiyofasi.....	6
Худайкулов Хол Жумаевич.....	
Бугунги замонавий ўқитувчи-педагогнинг ўзига хос имижии.....	8
Mardonov Shukurullo Qo‘ldoshevich	
Sharq mutafakkirlarining o‘qituvchi va uning faoliyatiga qo‘yiladigan talablar haqida.....	12
Qorayev Samaridin Barakayevich.....	
Zamonaviy pedagog imiji: zamonaviy talablar va ijtimoiy tasavvurlar.....	15
Abdullaeva Shaxzoda Abdullayevna, Suvonova Lobarxon Islom qizi	
Steam texnologiyalari asosida ta’lim jarayonini tashkil etish va tahsil oluvchilarning hayoti davomida sifatli ta’lim olish ehtiyojini ta’minlash.....	19
Жолдасбеков А.А., Жолдасбекова К.А, Ауэзова. г. Шымкент. Казахстан,	
Использование инновационных образовательных технологий в педагогическом процессе вуза.....	23
Allayarova Soliha Narzulloyevna	
Universitet 3.0 modelida professor-o‘qituvchilarning ilmiy faoliyatiga qo‘yiladigan talablar...	28
Rahimboy JUMANIYOZOV	
Pedagogning kommunikativ va ma’naviy madaniyatini rivojlantirishda germeneytik yondashuv (xalqaro tajribalar misolida).....	31
Каримова И.Х.	
Толерантность- национальная доктрина формирования нравственно -духовного мира таджиков, трансформированная в воспитательный процесс молодого поколения	35
Smanova Alua	
Development of the dual form of professional education of germany	39
Сандул Александр Михайлович	
Интеллигентность как условие формирования имиджа современного учителя русского языка как иностранного (рки)	43
Tilegenov A.T.& Tolegenova S.A.	
Xalq og‘zaki ijodidan foydalanib yoshlarda milliy g‘oyasini shakllantirishning tizimli-funksional modelining ahamiyati	47
U.J.Sodikov & A.T.To‘ychiyev	
To‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarga matnli masalalarni yechishni o‘rgatish	51
Abdullayeva N.B.	
Forobiy ilmiy merosining zamonaviy ahamiyati	54
Сурабалдиева Бахыт Турсыновна & Турсункулова Аяулым Куанышқызы & Игенбай Шұғыла Талғатқызы & Ерубаета Таңсамал Ғаниқызы	
Использование игровых технологий в период обучения в начальной школе	58
Насиров Комилжон Жайлауевич	
Основные требования к личности современного педагога в сфере образования.....	62
Bai Dongmei	
The mediating effect of self-care on campus exclusion and life satisfaction of junior high school students	67
Z.B.Bazarbaev	
Axborot texnologiyalari yordamida «elektr va magmetizm» bo‘limiga tegishli laboratoriya ishlarini tashkillashtirish afzalliklari	73
Boboqulova Dilfuza Mengliboyevna	

Жакыпова Наар Суйунбековна	
О методологических подходах исследования психологических ресурсов детей в кыргызстане В условиях чрезвычайных ситуаций	475
Ro'ziyeva Dilnoz Salimovna	
Oliy ta'limda muassasalari ta'lim jarayonida innovatsion metodlar	477
Туракулова Азиза Санджар кизи	
Особенности узбекской культуры как центральный психологический ресурс формирования этнической толерантности в семье	479
Muxamedova D.G. & Xudaynazarov T.A	483
Rag'batlantirish va jazolashning talabalar o'zlashtirish samaradorligini ta'minlovchi ahamiyatli psixologik determinantlari	
Ergashev Humoyun Samad o'g'li	
Yoshlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda ma'naviy merosimizning tarbiyaviy ahamiyati	487
Маматов Исломбек Ильесович & Буронова Муниса Баходировна	
Разработка адаптивного онлайн-курса «основы программирования на python с ai-тьютором»	491
Кадыркулов Ералы Саидвалиевич & Нурпейсова Айдана Мажитовна	
Современные проблемы педагогической психологии	494
Gulchexra Shadimetova	
"Falsafa" fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubi	497
Dilmurod Xushbaqov Qurbonmurodovich	
About the content essence of mental worldview	500
Abduraximov Siyovush Suvonqulovich	
Oliy ta'lim jarayonida ta'lim strategiyalarining afzalliklari va qiyinchiliklari	503
Азизбекова Н.М.	
Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган шахсларни пенсия таъминоти тизими механизмларининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари	505
Ахмедов Муроджон Убайдуллаевич	
Мактаб директорларининг узлуксиз касбий ривожлантириш таълим сифатини мониторинг қилишнинг назарий асослари	509
Талипова Малика Зукуруллаевна	
Психологические аспекты академической мотивации	513
Г.Қ.Тўлаганова	
Ўсмирлик даврига хос хулқ оғишларининг психопрофилактикаси	515
Хайдарова Хилола Рахимбердиевна	
Узлуксиз таълимда ота-оналар виртуал-педагогик маданиятини ривожлантиришнинг синергетик ёндашуви	519